

КЛАССИК ЖИГАР БУЛАКЧАСИДА ГЕМАЦИРКУЛЯТОР УЗАННИНГ КИСМЛАРИ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

Абдигафурова Гузал

Ассистент Алфраганус университети Тиббиёт кафедраси, модул анатомия

guzalabdugafurova115@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15211559>

Муаммонининг долзарблиги. Куплаб олиб борилган тадқиқотлар натижаси ва адабиётлардан олинган маълумотларга тахлили курсатадики жигарнинг классик булакчаси одатда сут эмизувчиларда аниқ ажралмайди, шунинг учун унинг цитоархитектоникаси ва гемоциркулятор оқими, айниқса булакчалараро венани ичига утиши, марказий венани булакчадаги топографияси, ҳамда марказий венани булакча ости веналари билан боғланишлари тулик урганилмаган. Жигарнинг турли хил касалликларида ушбу ҳудудлардаги узгаришлар жигардаги патоломорфологик ҳолатларни юзага келишида муҳим аҳамиятга эга.

Ишнинг мақсади. Тажрибавий холестазнинг турли даврларида жигар классик булакчасининг гемоциркулятор узанини ҳар хил булимлари – олиб келувчи, циркулятор ва олиб кетувчи томирларини ҳолатини урганиш.

Тадқиқот материали ва усули. Оқ каламушларда тажрибавий холестаз модели, (160-180 г вазни) ут йулини боғлаш йули билан яратилди. Тажрибавий холестазнининг 10 ва 20 кунлари каламушларда ут оқими жаррохлик йули билан қайта тикланди. Холестазни тикланиш даврининг 15 ва 30 кунлари каламушлар суйилиб, уларнинг жигари туқимаси гистологик ва жигар аъзо ичи кон томирларини куйиш йуллари билан урганилди.

Тадқиқот натижаси. Тажрибада олинган натижалар курсатадики 20 кун давом этган холестаздан сунг жигарда патоморфологик узгаришларни қайта тикланиши 10 кунликга нисбатан секин ва узок муддат давом этади. Жигар паренхимасидаги бириктирувчи туқима элементлари дастлаб булакча ичида йуқолиб, уларнинг маълум бир қисми факат булакчалараро соҳаларда сақланиб қолади. Натижада патоморфологик узгариш жараёни урганиш учун қулай шароит тугилади. Бу муддатлардаги жигар туқимаси препаратларини урганиш курсатадики, жигарнинг оддий классик булакчаси пентогонал шаклда булиб, унинг ён томонида булакчалараро вена жойлашади, у булакча ичига қалта тармок беради. Булакчалараро вена булакча чегарасида ҳар хил септал вена 2-3 та синусоидларга тармокланади ва улар эса булакча марказига йуналиб марказий венага қуйилади. Кон синусоид капиллярлардан марказий венага йуналади. Марказий вена жигарнинг олиб кетувчи кон томирларининг бошланғич қисми ҳисобланади. Булакчанинг буйлама кетма-кет қисми таҳлил қилинганда марказий вена унинг факат урта учдан бир булимида аксиал тарзда жойлашади. Булакчанинг юқори қисмидаги синусоид капиллярлар марказий венага нисбатан елпигичсимон, қолган қисмида радиал йуналган. Булакчанинг пастки қисмида марказий вена эгилиб киритма венага айланади, у эса булакчадан ташқарида жойлашган булакча ости венаси билан туташади. Кон булакча ости веналардан йигилиб жигар венасини ҳосил қилади.

Хулоса. Тажрибавий холестазда кон томирларини куйиб урганиш жигар аъзо ичи кон томирларини урганишга қатта имконият яратади. Тажрибавий яратилган

холестазнининг тикланиш даврида жигрнинг классик булакчаси аник куринади. Булакча кундаланг кесимидан пентогонал шаклда буйлама кесимда полиэдрик призма шаклга эга булиб унда аксиал тарзда марказий вена жойлашади.

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Одам анатомияси болалар анатомияси асослари билан. А.Г.Ахмедов Расулов Х.А.«ИКТИСОД -МОЛИЯ» 2016. 612 б.
2. Анатомия человека М.Р. Сафин,Д.Б.Никитюк,В.С.Ревазов Медицина Москва 2001. 640 стр.